

Black walnut: valuable hardwood tree species

www.af4eu.eu

Orech čierny sa často pestuje ako rýchlorastúca drevina v intenzívnych plantážach

Orech čierny (*Juglans nigra* L.) bol spočiatku zavedený do parkov, záhrad a arborét od 17. storočia a do lesov koncom 19. storočia. Táto drevina nie je veľmi známa a využívaná napriek tomu, že ide o veľmi perspektívnu a viacúčelovú drevinu. Jej využitie je naozaj široké a pestré. Drevo orecha čierneho je vyhľadávané a obľúbené pre svoju krásnu farbu, vysokú pevnosť, odolnosť a ľahko sa opracúva a dobre odoláva poveternostným vplyvom. Drevo kvalitou prevyšuje mnohé iné rýchlorastúce dreviny ako topole, vrby či paulovnie a je vhodnou drevinou aj pre agrolesnícke systémy. Z miazgy na jar sa vyrába sirup, ktorý je podobný javoru a používa sa v potravinárstve. Sušené listy sa spracovávajú na nálevy a čaje. Nezrelé orechy so zelenými šupkami sa používajú na výrobu tinktúry, likéru, nakladaných orechov, mydla a extraktov používaných v kozmetike a potravinárstve. Jadrá sa používajú ako prísada do zmrzlín a iných cukrárskych výrobkov. Lisovaním jadier sa získava výborný olej, ktorý sa používa v kuchyni a vo farmaceutickom priemysle. Orechy sa v alternatívnej medicíne využívajú oddávna a v súčasnosti sú prezentované v rôznych formách ako zdravé bioprodukty a tiež ako funkčné potraviny, ktoré majú preventívnu alebo podpornú funkciu, čím pomáhajú predchádzať niektorým ochoreniam. Škrupiny sa používajú na brúsenie a pieskovanie budov a kovových konštrukcií.

Michal Pástor,

Národné lesnícke centrum

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.